

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ОБЗОР

KEY COMPONENTS OF MODERN LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY. CATHODE MATERIALS RESEARCH: AN OVERVIEW

ПАРИЙСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА,

*научный сотрудник,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

МОКРЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА,

*научный сотрудник,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

PARIYSKAYA ANNA YURIEVNA,

*Research Associate,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*

MOKRYAK ANNA VASILIEVNA,

*Research Associate,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*

В данной статье представлен обзор ключевых металлов – лития, никеля, марганца, кобальта и алюминия – в контексте современной технологии аккумуляторов. Особое внимание уделено их роли и значению в литий-ионных аккумуляторах. Рассмотрены катодные материалы, которые играют решающую роль в производительности и безопасности литий-ионных аккумуляторов. Описаны последние достижения в области разработки катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Определена возможная тенденция устойчивого роста спроса на аккумуляторы применения с дальнейшим технологическим прогрессом.

This article provides an overview of the key metals – lithium, nickel, manganese, cobalt and aluminum – in the context of modern battery technology. Special attention is paid to their role and importance in lithium-ion batteries. Cathode materials, which play a crucial role in the performance and safety of lithium-ion batteries, are considered. The latest achievements in the development of cathode materials for lithium-ion batteries are described. A possible trend of steady growth in demand for application batteries with further technological progress has been determined.

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, оксиды, катод, металл, литий.

Key words: lithium-ion batteries, oxides, cathode, metal, lithium.

Введение.
Внедрение и последующая коммерциализация перезаряжаемой литий-ионной батареи в 1990-х годах ознаменовали собой значительную трансформацию в современном обществе. Это нововведение быстро заменило ранние технологии аккумуляторов, включая никель-цинковые, никель-металл-гидридные и никель-кадмиевые батареи.

В отличие от своих предшественников, литий-ионные батареи продемонстрировали превосходные характеристики, такие как высокая плотность энергии и мощность, увеличенный срок службы, минимальный саморазряд и относительно низкое воздействие на окружающую среду.

Эти отличительные характеристики сыграли ключевую роль в повышении качества портативных электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты, и эта тенденция теперь распространяется и на электромобили. Этот переход еще больше подчеркивается недавними технологическими достижениями, которые привели к повсеместному пересмотру принятия и интеграции электромобилей.

Следовательно, литий-ионные аккумуляторы все больше признаются за их универсальность и надежность, что приводит к всплеску их применения, особенно в секторе электромобилей. Экспоненциальный рост эксплуатируемых электромобилей за последние годы подтверждает это явление, их число увеличилось с менее 1 миллиона в 2014 году до более чем 15 миллионов во всем мире к 2024 году. Рост не только отражает растущую жизнеспособность и принятие технологии электромобилей, но и означает глубокий сдвиг в сторону устойчивых транспортных решений в глобальном масштабе [1-3].

Ожидается, что в течение следующего десятилетия электромобили превзойдут по масштабам использования транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, сыграв решающую роль в значительном сокращении загрязнения окружающей среды углеродом, особенно в секторе автомобильного транспорта.

Этот рост можно объяснить возросшим спросом на экологически чистые альтернативные виды транспорта в сочетании с возросшей поддержкой как со стороны государственного, так и частного секторов. Однако широкое внедрение электромобилей на аккумуляторных батареях в транспортном секторе, в первую очередь зависящих от литий-ионных аккумуляторов, сталкивается со значительными проблемами, вытекающими из ключевых ограничивающих факторов, которые требуют срочного внимания. К этим проблемам относятся необходимость облегченной конструкции, повышенная плотность энергии и мощности, более быстрая зарядка, увеличенный срок службы, оптимальная циклируемость, улучшенные меры безопасности и повышенная экономическая эффективность. Решение этих проблем имеет решающее значение для соответствия или превышения производительности двигателей внутреннего сгорания, используемых в обычных транспортных средствах [4].

Обзор ключевых элементов литий-ионного аккумулятора.

Литий, как ключевой компонент современной технологии аккумуляторов, служит в качестве ядра электролита, способствуя плавному потоку ионов между анодом и катодом. Его легкая природа в сочетании с исключительными электрохимическими характеристиками делает его незаменимым для достижения высокой плотности энергии. Однако из-за его высокой реакционной способности необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить литий от воздействия, как воздуха, так и воды, чтобы предотвратить потенциально опасные реакции.

Никель, известный своей высокой плотностью энергии, играет решающую роль в положительных электродах, позволяя батареям хранить больше энергии и обеспечивая более длительные пробеги между зарядками — существенная проблема при широком внедрении электромобилей. Катоды с высоким содержанием никеля представляют большой интерес для исследователей и производителей батарей, поскольку они необходимы для достижения желаемой удельной энергии и плотности энергии. Эта повышенная плотность энергии улучшает показатели производительности, увеличивая дальность поездки и срок службы батареи электромобилей. Используя никель, эти преимущества достигаются при более низких затратах, что является основным преимуществом, учитывая, что стоимость батарей электромобилей была значительным сдерживающим фактором для принятия рынком [5-7].

Раннее поколение батарей NMC, которые в настоящее время доминируют в химии катодов, изначально включало около 33% никеля. Последующие поколения постепенно увеличивали содержание никеля, как в случае NMC, который содержит 80% никеля, и последнего поколения батарей NMC, имеющих 90% никелевого катода. Эта тенденция подчеркивает постоянные усилия по максимизации содержания никеля для повышения производительности и эффективности батарей.

Хотя роль никеля в повышении плотности энергии и эффективности значительна, марганец не менее важен для производительности батареи из-за его способности обеспечивать выдающуюся скоростную способность, позволяя производить разряд высоким током при сохранении низких температур. Эта особенность не только повышает безопасность и стабильность батареи, но и обеспечивает чрезвычайную долговечность в течение многочисленных циклов, несмотря на относительно низкую удельную энергию марганца. Более того, присутствие марганца в катодном материале снижает риск теплового разгона – критической проблемы безопасности – за счет снижения экзотермической реакции во время перезарядки или короткого замыкания.

Кроме того, марганец усиливает структурную стабильность электрода, что жизненно важно для долговечности и надежности батареи, даже несмотря на то, что он имеет более низкую удельную прочность.

В катодных материалах NMC кобальт играет решающую роль в повышении термической стабильности, поддерживая структурную целостность и безопасность батареи в условиях высоких температур, тем самым снижая риск теплового разгона.

Кроме того, кобальт улучшает низкотемпературные характеристики, обеспечивая эффективную работу в более холодном климате, и увеличивает начальную разрядную емкость, что приводит к более высокой плотности энергии и более длительному времени использования между зарядками.

Кобальт также оптимизирует скоростные характеристики, обеспечивая более быструю зарядку и разрядку без ущерба для общей производительности. Эти свойства делают кобальт особенно ценным для электромобилей и портативных электронных устройств. Однако катоды NMC, содержащие кобальт, подверглись пристальному вниманию из-за экологических и этических последствий в горнодобывающей промышленности. В ответ на это предпринимаются согласованные усилия по сокращению или замене кобальта в составах батарей, продвигая более устойчивые альтернативы [8].

Несмотря на эти проблемы, сочетание марганца, никеля и кобальта в химии NMC создает стабильную конфигурацию с высокой удельной энергией. Эта система аккумуляторов использует уникальные преимущества каждого элемента: марганец способствует стабильности, никель увеличивает емкость, а кобальт улучшает плотность энергии. Вместе эти элементы обеспечивают несколько преимуществ, включая относительно высокую емкость, способность выдерживать высокие нагрузки и экономию средств, поскольку аккумулятору не требуются сложные встроенные схемы.

Алюминий, содержащийся в составе NCA, обеспечивает большую стабильность, что приводит к длительному сроку службы и высокой удельной энергии, сравнимой с NMC, при сохранении хорошей удельной мощности.

Типичное соотношение никеля, кобальта и алюминия в NCA составляет 8:1,5:0,5, причем алюминий составляет очень небольшую долю, которая может варьироваться до соотношения 8:1:1. Это делает NCA по составу похожим на бинарные материалы. Таким образом, количество алюминия в NCA обычно варьируется от 5% до 10%

В табл. 1 ниже обобщены свойства, преимущества и ограничения лития, никеля, марганца, кобальта и алюминия, которые являются ключевыми компонентами в литий-ионных аккумуляторах.

Таблица 1. Свойства, преимущества и ограничения лития, никеля, марганца, кобальта и алюминия, которые являются ключевыми компонентами в литий-ионных аккумуляторах

Металл	Характеристики	Преимущества	Ограничения
Литий	Основной компонент электролита	Высокая плотность энергии, малый вес, превосходные электрохимические характеристики, позволяют создавать аккумуляторы большой емкости.	Высокореактивный; требует защиты от воздуха и воды, требует надежной и устойчивой к несанкционированному доступу герметизации.
Никель	Высокая плотность энергии, улучшает производительность аккумулятора, обычно используется в катодах NMC с различным содержанием никеля (от 33% до 90%).	Увеличивает плотность энергии и эффективность аккумулятора, увеличивает запас хода электромобилей, снижает стоимость по сравнению с некоторыми альтернативами.	Проблемы со стабильностью при высоких температурах, более высокая стоимость, чем у некоторых других металлов.
Марганец	Обеспечивает высокую скорость, повышает безопасность, снижает риск теплового разгона, повышает структурную устойчивость.	Повышает безопасность и стабильность, хорошую скорость передачи данных, продлевает срок службы аккумулятора за счет предотвращения снижения емкости.	Относительно низкая удельная энергия и удельная прочность.
Кобальт	Повышает термическую стабильность, улучшает низкотемпературные характеристики, увеличивает плотность энергии и оптимизирует скоростные характеристики.	Улучшает термическую стабильность и низкотемпературные характеристики, увеличивает плотность энергии и скоростные характеристики.	Высокие затраты, экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.
Алюминий	Обеспечивает стабильность химического состава NCA, способствует длительному сроку службы, сохраняет хорошую удельную мощность.	Увеличивает структурную устойчивость и срок службы батареи, удельная энергия сопоставима с NMC, легкий и экономичный.	Обычно используется в небольших количествах (5-10%), ограниченных конкретными применениями.

Катодные материалы.

Литий-ионные аккумуляторы выпускаются в различных составах, среди которых наиболее распространены литий-кобальтовый оксид (LCO), литий-марганцевый оксид (LMO), литий-железо-фосфат (LFP), литий-никель-марганцево-кобальтовый оксид (NMC) и литий-никель-кобальт-алюминиевый оксид (NCA).

Химический состав этих аккумуляторов в значительной степени зависит от ключевых минералов, таких как литий, кобальт, марганец, никель и алюминий для положительного электрода, и материалов, таких как углерод и кремний для анода. Эти материалы имеют основополагающее значение для эффективного хранения и высвобождения энергии внутри элемента батареи.

Переходные металлы (такие как кобальт, никель, марганец и т. д.), используемые при разработке катода, могут составлять до 14% массы батареи и существенно влиять на экономическую эффективность переработки батарей, составляя 51% стоимости переработки. Кроме того, они являются основными источниками экотоксикологических биологических опасностей, особенно в управлении отходами, энергоемких цепочках поставок и ожидаемом расширении рынка. Это соображение подчеркивается быстро меняющимися правилами, которые все чаще требуют использования переработанных металлов при производстве новых батарей.

LCO, LMO и LFP являются наиболее широко используемыми катодными материалами, наряду с различными другими литий-слоистыми металлическими оксидами.

Каждый из этих катодных материалов обеспечивает различные уровни плотности энергии, термической стабильности и экономической эффективности. При оценке стоимости, долговечности, эффективности, безопасности, плотности энергии и мощности этих материалов NMC оказывается лучшим по многим показателям. Соответственно, благодаря своим многочисленным преимуществам аккумулятор NMC становится все более популярным на мировом рынке литий-ионных аккумуляторов, поскольку исследователи продолжают совершенствовать его конструктивные характеристики. Эти катодные материалы, основанные на интеркаляции лития, обладают способностью эффективно и обратимо принимать и выбрасывать ионы лития в свою кристаллическую структуру и из нее во время циклов заряда/разряда.

Шпинели лития и марганца (Li-Mn-O), такие как LiMn_2O_4 , предлагают экономически эффективный и экологически чистый вариант с хорошей термической стабильностью, несмотря на такие проблемы, как снижение емкости, что требует инновационных подходов, таких как стратегии двойного легирования.

Никелевые оксиды лития, обеспечивают высокую удельную энергию, но сталкиваются с проблемами зависимости от кобальта и стабильности, что побуждает исследования по снижению содержания кобальта и увеличению содержания никеля.

Катодные материалы на основе оливина, такие как фосфат лития-железа (LiFePO_4), отдают приоритет безопасности и стабильности, но демонстрируют более низкую плотность энергии, что приводит к исследованию изоморфных замещений и наноструктурирования для повышения производительности. Соображения безопасности, включая управление температурой и строгие протоколы испытаний, имеют важное значение для снижения рисков теплового разгона и коротких замыканий.

Будущее и перспективы катодных материалов.

Будущее катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов готово к значительным достижениям, обусловленным потребностью не только в более высокой плотности энергии, но и в улучшенной безопасности и экономической эффективности.

Исследователи сосредоточены на материалах следующего поколения, таких как высоковольтные шпинели и высокочастотные слоистые оксиды, богатые Li-/Mn, наряду с инновационными композитами, которые обеспечивают улучшенные электрохимические характеристики и стабильность. Среди них шпинели оксида лития и марганца (Li-Mn-O) выделяются своей экономической эффективностью, нетоксичностью и высокой термостойкостью, что делает их пригодными для приложений с высоким разрядом, таких как электроинструменты и гибридные автомобили.

Материалы с высоким содержанием никеля, особенно ценятся за их высокую плотность энергии и увеличенный срок службы цикла, но будущие исследования, вероятно, будут сосредоточены на снижении содержания кобальта, изучении дальнейших стратегий легирования для повышения стабильности и оптимизации производственных процессов для максимизации плотности энергии при минимизации затрат.

Учитывая экологические и этические проблемы, связанные с добычей кобальта, скорее всего, будет уделяться больше внимания разработке катодных материалов без кобальта или с пониженным содержанием кобальта. В этом контексте катоды с высоким содержанием марганца могут вновь обрести популярность, особенно в тех областях применения, где безопасность и термическая стабильность имеют первостепенное значение, благодаря способности марганца снижать риски теплового разгона.

Выводы.

Высокоемкие, легкие и компактные аккумуляторы пользуются большим спросом и, как ожидается, продолжат свой устойчивый рост с дальнейшим технологическим прогрессом. Катодные материалы играют ключевую роль в производительности, безопасности и устойчивости литий-ионных аккумуляторов. В этом обзоре рассмотрено широкое использование различных катодных материалов.

Достижения в этих катодных материалах продолжают стимулировать разработку более безопасных, эффективных и устойчивых литий-ионных аккумуляторов, при этом текущие исследования сосредоточены на улучшении плотности энергии, срока службы и безопасности для удовлетворения растущих потребностей различных применений. С продолжающимися исследованиями и технологическим прогрессом ожидается, что литий-ионные аккумуляторы продолжат свое доминирование в области хранения энергии, особенно в электромобилях и подключаемых гибридных электромобилях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плотников В.Г., Чешко И.Д., Кондратьев С.А. Пожарная опасность литий-ионных аккумуляторов и низковольтных источников питания на их основе // Расследования пожаров. 2014. Вып. 4. С. 53-58.
2. Елисеев Ю.Н., Мокряк А.В. Анализ пожарной опасности литий-ионных аккумуляторных батарей // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2020. № 3. С. 14-17.
3. Скундин А.М., Ефимов О.Н., Ярмоленко О.В. Современное состояние и перспективы развития исследований литиевых аккумуляторов // Успехи химии. 2012. Т. 71. № 4. С. 378-398.
4. Review – Thermal safety management in li-ion batteries: Current issues and perspectives / R. Srinivasan [et al.] // J. Electrochem. Soc. 2020. Vol. 167 (14). pp. 140516.
5. Wu Feixiang, Chu Fulu, Xue Zhichen. Lithium-Ion Batteries. 2021/ 10.1016/B978-0-12-819723-3.00102-5.
6. Wang Q. A review of lithium ion battery failure mechanisms and fire prevention strategies Prog. Energy / Q. Wang, B. Mao, S.I. Stolarov, J. Sun // Combust. Sci. 2019. Vol. 73. pp. 95-131.
7. Zhao L., Inoishi A., Okada S. Thermal risk evaluation of concentrated electrolytes for Li-ion batteries // Journal of Power Sources Advances. 2021. Vol. 12. pp. 100079.
8. Мокряк А.В., Мокряк А.Ю., Мельник А.А. Анализ остатков литий-ионных аккумуляторов после теплового разгона методом сканирующей электронной микроскопии // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 4(130). 9 с.

© Парийская А.Ю., Мокряк А.В., 2024.